

Le Bulletin de l'APERA

Le Bulletin de l'APERA, revue annuelle créée en 2021 par l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique.

Directrice éditoriale :

Morgane Monnier

Bureau de l'APERA :

Présidente : Morgane Monnier

Vice-Président : Odysseas Boitte

Secrétaire : Juliette Le Cunff

Vice-secrétaire : Vincent Cadenel

Trésorier : Julien Vitani

Vice-trésorière : Camille Garnault

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Romarc Payen

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Valentin Loescher

Romarc Payen

Betty Ramé

Russell Webb

© APERA et auteurs 2024

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75006 Paris

ISSN : 2804-9276 (en ligne)

ISSN : 2804-6919 (imprimé)

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 31 mars 2024

L'APERA est une association créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du *Bulletin de l'APERA* : bulletin.apera@gmail.com

mars 2024

Le Bulletin de l'APERA, n° 3

SOMMAIRE

Fabriquer ses armes et ses outils, hypothèses pour une expérimentation sur l'âge du Bronze égéen. <i>Quentin Zarka et Valentin Loescher</i>	5
Suivre les cuisines du passé à la trace... L'étude des modes de cuisson médiévaux à travers l'expérimentation et la tracéologie. <i>Aurélie Chantran</i>	37
Entre défis et réalité : dresser un menhir d'1,2 tonne à la corde et au levier, 3 ^e session d'expérimentation mégolithique. <i>Rosalie Jallot</i>	51
Expérimenter les crotales d'Akrotiri : travailler le bois pour le faire sonner ? <i>Alexandre Pinto</i>	77
De l'extraction à la construction : expérimenter la pierre du Néolithique à l'âge du Bronze. <i>Marie-Élise Porqueddu et Javier Baena Preysler</i>	93

ENTRE DÉFIS ET RÉALITÉ : DRESSER UN MENHIR D'1,2 TONNE À LA CORDE ET AU LEVIER, 3^E SESSION D'EXPÉRIMENTATION MÉGALITHIQUE

Rosalie Jallot

avec la participation de Philippe Guillonnet, Yannick Jaouen et Chantal Allais

Résumé : Initié depuis 2021, un programme d'expérimentation sur les mégalithes préhistoriques de l'Europe atlantique tente de comprendre comment et pourquoi des groupes humains ont érigé des monolithes dans leur territoire. Nous cherchons à explorer les motivations, les savoir-faire, leur versatilité ou leur pérennité, la propension au recyclage et les impacts sociologiques d'un tel bornage stratégique. Intervenant en complément d'une recherche fondamentale sur les mégalithes et l'outillage servant à les façonner, nous établissons un référentiel comparatif de traces pour proposer des interprétations techniques, fonctionnelles, sociologiques voire chronologiques raisonnées.

Mots-clés : Mégalithes, Néolithique, Macro-outillage, Savoir-faire, Expérimentation

Abstract: Initiated in 2021, a program of experiments on prehistoric megaliths in Atlantic Europe aims to understand why and how human groups have erected monoliths in their territories. We seek to explore the motivations, know-how, their versatility or durability, propensity for recycling and sociological impacts of such strategic demarcation. Complementing fundamental research on megaliths and the tools used to shape them, we establish a comparative reference of traces to propose technical, functional, sociological and even chronological interpretations.

Keywords: Megaliths, Neolithic, Macro-tools, Know-how, Experimentation

1. PRÉSENTATION

L'objectif de cette 3^e session expérimentale était de dresser les deux monolithes de la 1^{re} session (Jallot 2021). Cette session de deux jours aurait pu ne produire que peu de résultats fiables étant donné les contraintes techniques et le faible effectif des participants. Néanmoins nous avons souhaité relever le défi et tirer avantage des astuces de gravité et contrepoids. Elle s'est déroulée au début de l'hiver 2022 à quatre personnes au lieu de sept prévues initialement. Un chantier mégalithique requiert cependant adaptabilité et persévérance. Face au défi de manipuler une dalle

de grès d'1,2 tonne, à 4 personnes, sans recours à la mécanique hydraulique et armés de houe en bois de cerf, de pelle en os, de corde, de leviers, de bastaings et planches en bois, nous avons dû ruser pour optimiser le potentiel des actions de traction, poussée, translation, contrepoids et gravité.

Par ce type de défis, nous explorons les domaines de la physique expérimentale pour parvenir à l'équilibre vertical d'un bloc de pierre massif. Comme durant les deux premières sessions – façonnage de stèles anthropomorphes (Jallot 2021) et extraction de dalles de schiste

(Jallot 2022a) – nous recourons à un protocole qui ne cesse d’être adapté aux contraintes logistiques. En ce sens nous sommes bien dans le cadre d’une expérience faisant état des limites et des avantages du matériel compatible avec les périodes des premiers stades de sédentarisation humaine (bois, corde, bois de cerf, pierre, eau, feu). Ces tests affinent notre perception des logistiques possibles des chantiers mégalithiques ; où nous confrontons des savoir-faire de différents niveaux à la réalité du terrain et à la dimension humaine afin de relever le défi du dressement d’un monolithe imposant.

1.1. CADRE DE LA RECHERCHE

Notre recherche demeure liée à l’étude des mégalithes découverts en contexte d’archéologie programmée comme préventive menée autant en Europe atlantique (Grosjean 1972 ; Arnal et Serres 1988 ; Boujot 1993 ; Ambrosio 1998 ; Gandriau *et al.* 2000 ; Laporte et Le Roux 2004 ; Robin 2009 ; Maillé 2010 ; Bueno-Ramirez *et al.* 2012 ; Cassen 2014 ; Cassen *et al.* 2016 ; Jeunesse *et al.* 2016 ; Ard 2018 ; Cousseau 2020 ; Jallot et Masson Mourey 2020 ; Jallot *et al.* 2020 ; Ard *et al.* 2021 et à paraître ; Large et Mens 2022 ; Thomson 2022 ; Actes des 13^e RMPR à paraître)¹, qu’en Europe continentale (Steimer-Herbet *et al.* 2021) et méditerranéenne (Grosjean 1972 ; Bec-Drelon 2014), en Orient (Steimer-Herbet 2004 et 2011 ; Steimer-Herbet et Besse 2017), mais aussi en Afrique sénégalaise (Laporte 2010), éthiopienne (Tixier *et al.* 2019) voire malgache (Joussaume et Raharijaona 1985). Il y a également une récente synthèse très complète sur le mégalithisme dans le monde (Laporte *et al.* 2022). Beaucoup moins systématiques sont les

démarches expérimentales visant à l’immersion pratique dans les chantiers mégalithes (Poissonnier 1996 ; Guillonnet 2013 ; Cassen *et al.* 2014 ; Vrouc’h *et al.* 2018 ; Jallot 2021 et 2022a).

Nous associons nous-mêmes cette démarche expérimentale à des activités de prospection et d’analyse territoriale (Jallot 2017), de fouille préventive et programmée (Jallot *et al.* 2023a ; Berthier et Jallot à paraître ; Riche *et al.*²), d’étude de série macrolithique (Jallot et Monchablon 2022 ; Jallot 2022b ; Jallot 2023 ; Monchablon et Jallot à paraître), de valorisation du patrimoine mégalithique (Leduc 2018 ; Jallot et Thiry 2022), de conférence et d’enseignement délivrés à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’École Boule-Hesam en 2022 et 2023.

La démarche expérimentale et ethnologique en archéologie permet une immersion dans la logistique des chantiers mégalithiques, difficilement perceptible par la seule description des structures. Chaque chantier mégalithique – et architectural en général – a ses spécificités. Gare aux amalgames trop simplistes et aux interprétations trop hâtives ou trop peu documentées. Pour exemple précis, cette session avait des questionnements sur une dalle de grès peu cimenté d’1,2 tonne. Les résultats seraient pour partie différents pour un bloc de grès très quartzitique, plus grand ou plus épais ; et plus encore pour d’autres roches de module et de densité variables. L’objectif est donc d’extraire des ordres de valeur en fonction des gabarits et des poids. La démultiplication des expériences vise dans un premier temps à la collecte raisonnée des données sur plusieurs roches. Viendra ensuite le temps des comparaisons synthétiques des différents critères (roche, format, densité, contrainte topographique, étape de la chaîne opératoire, nombre de personnes). La démarche

¹ Voir aussi la communication de M. Maillé au IV^e Rencontres Nord-Sud de Préhistoire Récente, La Rochelle, 2022 : « Des monuments funéraires néolithiques en contexte géologique particulier au sud du Massif central : du phénomène naturel au récit symbolique ».

² Fouille préventive menée à Porte- Joie (Eure - Inrap) sous la direction de C. Riche, m’ayant missionnée pour l’étude mégalithique. Rapport en cours.

est holistique et s'arme donc d'une patience enthousiaste.

Sur le plan structurel nous souhaitons depuis 2021 une démarche en collaboration. Le projet est ainsi soutenu par l'UMR 8215 Trajectoires, l'association APERA rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'Inrap, différents SRA en Bretagne, Île-de-France et Nouvelle Aquitaine, sans oublier le relais des associations locales - Les chemins de l'archéologie, Archéa, Association du pays de Châlus, Préhistoire interactive, Koruc, Méganéo ; les communautés de communes de Loudéac, Gourin, Rostrenen, Guerlédan, Mûr-de-Bretagne ainsi que le Kreizh Breizh – grâce auxquelles les choses sont concrètement possibles. Ce projet est aussi une histoire humaine dans laquelle les relais familiaux et amicaux interviennent de manière

prépondérante. Toutes ces collaborations – institutionnelles, associatives, communautaires, familiales et amicales – ouvrent la voie à une étude interdisciplinaire entre le corps et l'esprit.

Trois sessions ont déjà été réalisées, la quatrième est en cours de préparation et devrait se réaliser en 2024 (fig. 1). La 3^e session dont il est question ici rend compte des tests de dressement des deux stèles anthropomorphes façonnées au cours de la 1^{re} session. Cette nouvelle session a duré deux jours, en décembre 2022, à quatre personnes dont une est spécialiste de la manutention mégalithique (P. Guillonnet).

À terme, toutes les étapes suivantes de façonnage des menhirs sont destinées à être éprouvées. Pour l'heure seules les six premières étapes ont été testées.

Sédimentaire	A	A1	Grès	Peu quartzitique	Sessions 1 et 3 Méga_Orbec
	A	A2	Grès	Très quartzitique	
	B	B1	Schiste	Schiste ardoisier	
	B	B2	Schiste	Schiste gréseux	Session 2 Méga_Caurel
	C	C1	Calcaire	Calcaire Lutétien	
	C	C2	Calcaire	Calcaire Bartonien	
	D	D1	Meulière	Fine, compacte, indurée, silexoïde	
	D	D2	Meulière	Grossière, caverneuse à vacuolaire	
Cristalline : Magmatique	E	E1	Granite	Grain moyen et fin	Session 4 Méga_St-Gilles
	E	E2	Granite	Grain grossier	
	F	F1	Gneiss	Grain moyen et fin	
	F	F2	Gneiss	Grain grossier	
	G	G1	Quartz	Quartz aurifère à inclusion	
	G	G2	Quartz	Quartz fin	
Eruptif/ Volcanique	H	H1	Métadolérite	Fin, type A	
	H	H2	Métadolérite	Moyen, type B	

Fig. 1 : Récapitulatif des différentes sessions expérimentales du programme Mégalithe_Expérimentation. Crédit R. Jallot.

1. L'appropriation du module rocheux (récupération délibérée/extraction partielle ou totale),
2. Le transport,
3. La mise en forme,
4. La décoration,
5. Le dressage,
6. La détérioration et/ou l'abandon (taphonomie) : en cours,
7. L'abattage.

Nous centrons nos questionnements sur les menhirs et le mobilier lithique servant à leur mise en œuvre. Ce processus de fabrication technologique est donc de plusieurs ordres :

1. Méthodologique (base de données, référentiels de stigmates expérimentaux et archéologiques, fiche d'enregistrement de terrain),
2. Technologique (géologie, architecture, geste, posture, outil),
3. Logistique (temps, contexte, atout, contrainte),
4. Sociologique (condition physique, degré de maîtrise, structuration sociale).

Pour chaque expérimentation nous éprouvons et enregistrons ainsi techniques, outils, durée, nombre de personnes, gestes et postures. Les résultats en termes de traces sont systématiquement comparés aux exemples archéologiques de même faciès rocheux en essayant de calibrer, ou du moins d'estimer, l'impact taphonomique de ces derniers.

1.2. CORPUS ÉTUDIÉ

Le corpus étudié est le même que pour les deux premières sessions. Nous prenons soin de l'actualiser ici afin de ne pas perdre le fil de la problématique scientifique.

Le point de départ de notre intérêt pour les architectures mégalithiques s'est révélé depuis 2014, en Centre Bretagne, sur une aire de

3 500 km². Durant nos mémoires universitaires, une centaine de sites de menhirs et 75 sites funéraires ont ainsi été contextualisés dans une analyse spatiale et territoriale (Jallot 2017).

Notre activité d'archéologie préventive a permis la découverte d'un dépôt mégalithique hors norme dont une stèle anthropomorphe et le fragment d'une autre en Seine-et-Marne à Chamigny (Jallot 2020, p. 59-86). Leur contextualisation territoriale s'est réalisée entre autres par de nombreuses prospections pédestres, notamment à Beauheil, Milly-la-Forêt et Boissy-aux-Cailles (Bressaud 2022), où trois autres stèles anthropomorphes ont été (re)découvertes (Jallot et Masson Mourey 2019 ; Jallot et Thiry 2022). Depuis lors, de nombreux mégalithes continuent d'être identifiés par les prospecteurs locaux (P. Brunet, V. Brunet, M. Rey, les membres du GERSAR, P. Bonin). En 2019, la fouille préventive menée à Porte-Joie dans l'Eure³ a révélé un alignement mégalithique associé à une sépulture monumentale (collective et multiple) et des habitats du Néolithique moyen 2 et récent-final. En 2021, à Meaux (Seine-et-Marne), un imposant empierrement livrant du mobilier exceptionnel du Néolithique récent et final, a été découvert associé à cinq menhirs (Berthier et Jallot à paraître). En 2022, le site de Saint-Martin-la-Garenne livrait encore 3 menhirs associés à différents empierresments⁴. De concert avec le SRA d'Île-de-France et l'Inrap, il est également prévu de reprendre toute la documentation francilienne sur les découvertes mégalithiques en contexte préventif, que nous associerons à la documentation de P. Brunet (prospecteur émérite du secteur). Une stèle anthropomorphe

³ Fouille préventive menée à Porte-Joie (Eure, Normandie) sous la direction de C. Riche (Inrap), m'ayant missionnée pour l'étude mégalithique. Rapport en cours.

⁴ Fouille préventive menée à Saint-Martin-La-Garenne, zone 1 (Yvelines, Île-de-France) sous la direction de O. Roncin (Inrap), m'ayant missionnée pour l'étude mégalithique. Étude en cours.

exceptionnelle en grès, gravée et peut-être peinte, datant possiblement du Mésolithique ou de l'âge du Bronze final, a été découverte fin 2023 (Jallot *et al.* à paraître). Par ailleurs une quarantaine de petits menhirs viennent d'être identifiés à proximité immédiate d'une sépulture collective néolithique⁵.

Enfin, un site mégalithique atypique et exploré depuis 2016 à Bussière-Galant (Haute-Vienne) livre pour l'heure quatre menhirs monumentaux et six mégaxyles implantés dans un imposant fossé orienté nord-sud (Jallot *et al.* 2023b).

À l'occasion de ces découvertes archéologiques, nous avons pu identifier des mises en forme par enlèvements. Les départs de matière associés à ces derniers présentaient des points d'impact de différentes morphologies (Priuli 1995 et 1984 ; Mens 2005 et 2007 ; Bianchi 2013). L'analyse technologique classique ne nous permettait pas toujours de comprendre à quel moment les outils en pierre imprimaient le bloc travaillé, ni même s'il s'agissait uniquement d'outil en pierre. La question restait toujours ouverte sur les matériaux des outils liés à la mise en forme des mégalithes ; bois (levier et/ou coin), matière souple animale de type corde ou cuir, bois de cerf ou encore pierre. Ce qui nous échappait le plus souvent aussi c'était l'étape de la chaîne opératoire durant laquelle tel ou tel type d'outil était sollicité ; hésitant le plus souvent entre extraction et mise en forme. Toutes ces raisons ont conduit à la mise en place de ce programme d'expérimentation archéologique.

1.3. MÉTHODOLOGIE DÉPLOYÉE

Nous conservons la même méthodologie que pour les deux premières sessions expérimentales, mais nous l'avons adaptée en

fonction des besoins. Nous avons par exemple déjà le modèle tridimensionnel des deux stèles anthropomorphes, réalisé à des fins de comparaison du degré d'incision des décors avec les structures archéologiques, donc nul besoin d'en faire un nouveau.

1. Papier :

- Fiche inventaire de terrain afin de répertorier tous les outils en conférant un numéro d'inventaire unique et en précisant le support, le matériau, l'espèce animale ou végétale, la partie anatomique, une brève description, les dimensions et le poids, la quantité, une rubrique commentaire et l'enregistrement photo et dessin si existant, conçue par R. Jallot et B. Fabre (fig. 2),
- Une fiche d'enregistrement d'une activité (expérimentateur, n° outil, durée, activité/objectif, description/ressentis), conçue par R. Jallot et B. Fabre (fig. 3).

2. Vidéo : par R. Jallot,

- #### 3. Photographie : gestes, outils, postures, résultats généraux et de détails, et vues d'ensemble zénithale et cavalière, par R. Jallot.

2. RÉSULTATS

Avant toute opération de creusement de fosse et de dressement de monolithe, il incombait de transférer les blocs initialement stockés sur palette depuis la 1^{re} session, sur des rondins néo-compatibles⁶ à même d'assurer un basculement adéquat au sein d'une fosse de calage. Par divers jeux de translation et de basculement, l'opération prit 1h05 à deux personnes armées seulement de deux leviers en appui sur des madriers de bois empilés au fur et à mesure. Les deux leviers, en châtaignier et noisetier, mesuraient respectivement 2,35/2,40 m de long pour 9,5/8 cm de diamètre et 8/4,80 kg.

⁵ Fouille préventive menée à Troyes (Aube, Grand Est) sous la direction de B. Defert (Inrap), m'ayant missionnée pour l'étude mégalithique. Étude en cours.

⁶ Compatible avec les techniques et connaissances actuelles sur le Néolithique.

Inventaire MégaOrbec : Session 3															
N°	Outil	Support	Matériau	Espèce animale/essence	Partie anatomique	Description	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Epaisseur (cm)	Diamètre (cm)	Circonf (cm)	Commentaire dimension	Poids (kg)	Quantité	Photo
1	jeu de	brancards	bois			jeu de profusion B.1									
2	baton	handu	bois	chêne	nezsetten		1,50m			3,5cm		biscauté	1,120kg	1	✓
3	"	"	bois	"	"		1,12m			4cm		biscauté	1,200kg	1	✓
4	"	"	bois	houce			1,32m			4cm		"	1,120kg	1	✓
5	harnais	"	bois	aride	nezsetten		0,54m			3cm			0,525kg	1	✓
6	harnais	"	bois	aride	nezsetten		0,77m			3cm			0,590kg	1	✓
7	harnais	"	bois	aride	nezsetten		0,86m	25cm		22cm			1,380kg	1	1
8	harnais	"	bois	aride	nezsetten		1,17m	15cm		4,5cm			1,460	1	1
9	harnais	"	bois	aride	nezsetten		1,56m	19cm		4cm			1,340	1	1
10	pic	"	bois	cerf			0,52	19cm					600g	1	1
11	lancier	"	bois	chêne			2,35			9,5cm		biscauté	8kg	1	1
12	lancier	"	bois	nezsetten			2,40m			8cm		"	4,80kg	1	1
13	lancier	"	"	"	"									XS	
14	lancier	"	bois	houce											
15															

Fig. 2 : Fiche inventaire de la session 3 Méga_Orbec. Crédit R. Jallot et B. Fabre.

Chantal
Jannick
Philippe
Rosalie

Expérimentateur

Outils

Temps

11
12

16h 50
- 18h 00
2h

Activité

3) Dressement ~~cerf~~ B. 1 levier
syst. - tour d'appuis → immité avec h. 1. 3 heures
cerde plan assez de occale

Description/Ressenti

Croquis/Schéma

planche de classe sans cela au départ un peu avancer Phil. seulment

17h07 reprise large jeu face

17h32

17h55 → force large 60 cm

jeu de face / levier efficace avec loads chucks → 65°
fin d'op. le cerde jeu de col 3.a
coulé / traiti contrebalance - ici ps assez de melle
pt d'appuis type levier
alternance pour & redresser levier.

Fig. 3 : Fiche d'enregistrement type de la session 3 Méga_Orbec. Crédit R. Jallot et B. Fabre.

Souples et résistantes ces deux essences sont particulièrement adaptées aux actions de levier pour des lourdes charges tels des monolithes. Les madriers sélectionnés étaient en chêne, longs d'1,20 m pour 18 cm de large. La robustesse et la densité du chêne sont particulièrement adaptées pour des pièces d'appui en effet levier.

2.1. CREUSEMENT PRÉALABLE DE LA FOSSE DE CALAGE POUR LE BLOC N° 1

Le Bloc n° 1 en question mesure 1,40 m de longueur pour 1 m de largeur et 0,40 m d'épaisseur. Il est de format subrectangulaire à flanc convexe. L'une de ses extrémités est plane, choisie pour être la base, et l'autre convexe, choisie pour être le sommet⁷. Nous avons estimé que nous pouvions l'enfouir au moins 1/4 de sa hauteur pour assurer un maintien correct néo-compatible, soit sur une bonne trentaine de centimètres. Le creusement de la fosse de calage du plus grand bloc s'est ainsi réalisé uniquement au bâton appointé et la hache en bois de cerf utilisée comme une houe (fig. 4). Les deux bâtons en noisetier et châtaignier sciemment appointés aux extrémités, mesurent 1,32/1,50 m de long pour 3,5/4 cm de diamètre et 1,120/1,100 kg. La hache présente un manche en noisetier de 0,54 m de long pour 0,03 m de diamètre et 0,525 kg. La partie active en bois de cerf dotée d'un biseau tranchant de 4 cm de large, mesure 12 cm de long. La pelle-bêche, à la pale asymétrique, mesure 1,17 m de long pour 15 cm de large, 0,045 cm de diamètre et 1,460 kg.

La mesure de la largeur maximale de la dalle s'est faite au bâton appliqué sur le bloc puis reportée sur le sol, très simplement. Nous avons ajouté 20 cm de chaque côté pour être à l'aise à disposer le bloc ensuite dans la fosse. Néanmoins, nous avons à peine surcreusé au niveau de la largeur de la fosse afin de l'ajuster à l'épaisseur

de la dalle, et limiter ainsi le jeu de sa base au moment du contre basculement.

L'opération a duré 25 minutes sur une profondeur de 40 cm en relais à deux personnes au bâton de creusement et une troisième au déblaiement des terres.

2.2. TEST À LA TOUR DE LEVAGE RUDIMENTAIRE

Le principe élémentaire de la tour de levage consiste à échafauder des madriers et des planches entre eux en piles successives (fig. 5).

Il faut ensuite prendre appui avec des grands leviers en bois sur les madriers centraux, au plus près du bloc à verticaliser, non loin de l'extrémité qui deviendra le sommet du menhir. Les madriers constituant la tour sont différents de ceux utilisés pour le transfert de la palette sur les rondins du Bloc n° 1. Il s'agit de très épaisses planches de presque 20 cm aplanies en haut et en bas mais aux flancs convexes. Les 17 planches font 7 cm d'épaisseur. Les deux types de pièce de calage font 1,70 m de long pour 0,20 m de large. Les deux leviers sont les mêmes que pour le transfert du Bloc n° 1.

Fig. 4 : Creusement de la fosse de calage du Bloc n°1 à l'outil armé d'un biseau en bois de cervidé emmanché comme une hache. Crédit R. Jallot.

⁷ Ce qui est loin d'être une norme, voir par exemple la thèse inédite de E. Mens (2002) sur les alignements de Carnac.

Fig. 5 : Tour de levage rudimentaire en action avec un long levier permettant l'insertion des différentes pièces de calage en bois. Crédit R. Jallot.

Au fur et à mesure de la verticalisation du bloc, il faut réavancer la tour de levage afin de garantir un effet de levier efficace. Les premières piles sont d'abord constituées de madriers qui sont remplacés au fur et à mesure par des planches en bois parfaitement ajustées. Au terme de l'élévation du bloc, la pile frontale est constituée de sept planches, les deux suivantes de cinq planches et un madrier, enfin deux madriers massifs constituent la quatrième pile. Ces arrangements peuvent varier en composants, l'important étant de contenir progressivement – intensément au plus près du bloc à soulever, de moins en moins vers l'arrière – la poussée extérieure exercée par le levier en appui sur les madriers frontaux. Ce dressement en étapes nécessite des points de calage réguliers afin d'assurer la stabilité d'oblique puis parfaitement verticale du bloc. Entre la tour de levage et le bloc en cours de verticalisation, il faut ensuite insérer un certain nombre de cales

en bois voire en dalles de pierre empilées de manière soignée. Lorsque la tour est finalement trop éloignée pour un effet levier efficace, il faut insérer des petits madriers transversaux sur des grands fichés à l'oblique et en appui sur la tour de levage. La verticalisation s'achève avec deux leviers insérés entre les planches intercalées et le bloc lui-même. L'ajustement vertical de ce dernier peut se faire de deux manières : manuellement, à l'à-coup, en veillant à bloquer la contre-bascule sur le côté opposé, ou de manière plus maîtrisée aux deux longs leviers avec un des rondins de cale en contre-butée (fig. 6 et 7). Trois ou quatre personnes ne sont pas de trop pour assurer une telle opération si elle est manuelle. La répartition des forces est à ce moment primordiale pour ne pas risquer l'accident d'un côté ou de l'autre car le bloc cherche toujours à retomber au sol par gravité.

Fig. 6 : Verticalisation terminale du Bloc n° 1 aux longs leviers. Crédit R. Jallot.

Fig. 7 : Visuel sur le Bloc n° 1 parfaitement verticalisé sans besoin de maintien particulier. Crédit R. Jallot.

Discussion

Pour le Bloc n° 1 pesant 1,2 tonne, l'opération a pris 4h20 à trois personnes avec un renfort d'une quatrième pour les étapes de force. Parfaitement efficace, cette technique de la tour de levage simplement constituée de madriers et de cales de fortune en bois ou en pierre bien ajustées entre le monolithe et la tour, invite à réfléchir à son utilisation importante. Simple à mettre en œuvre, il est tout à fait possible que cette technique ait été largement répandue pour ériger des mégalithes, de petite taille du moins. Si la préparation du matériel est raisonnable, de l'ordre de 4h, l'activité elle-même est assez longue car elle prend le même temps.

2.3. TEST À LA TOUR D'APPUI ET TRACTION OPPOSÉE À LA CORDE

Le bloc ainsi verticalisé, nous avons ensuite voulu tester le principe de la tour d'appui et du tractage opposé du bloc. Contraints par un muret récent, nous avons inversé la position du dispositif de calage externe afin d'avoir suffisamment de recul pour la traction sur de longues cordes. S'il n'y a que trois ou quatre personnes à tirer, cette technique est inefficace avec des piles de faible hauteur. Il faut atteindre *a minima* 0,60 m de hauteur de la tour d'appui pour que la traction opposée parvienne à décoller la dalle mégalithique de son appui (fig. 8). Pour cela pas moins de deux piles de trois madriers épais sont nécessaires. La pile extérieure est elle-même calée avec deux bâtons appointés pour prévenir de l'effet de poussée externe de la base du bloc. Ce n'est qu'une fois parfaitement calée que la tour est efficace. Le harnachement encordé autour du sommet de la dalle se fait au moyen d'un tour mort. La base du bloc est alors partiellement basculée dans la fosse. À seulement trois personnes à la force de traction équilibrée, deux d'un côté au gabarit moyen, une de l'autre au gabarit renforcé, nous ne sommes parvenus qu'à décoller d'à peine 10 cm la pierre

Fig. 8 : Tour d'appui parfaitement calée prête à l'usage. Crédit R. Jallot.

de sa tour d'appui (fig. 9). Ces différents tests nous ont occupé 2h30. La verticalisation complète s'est une fois de plus réalisée manuellement mais la pile principale avait alors été rehaussée de 20 cm.

Avec une pile de 0,70 m de hauteur au minimum, nous avons pu tester différentes poussées manuelles durant 2h même si l'action elle-même ne prend que 3 minutes. Pour ce faire, nous n'avons conservé que les deux piles au plus

proche du bloc, solidement fixées avec de massifs piquets verticaux profondément enfoncés au lourd maillet de bois. L'idée sous-jacente était de tester les limites d'une levée partiellement manuelle à partir d'une pile plus ou moins haute. C'est-à-dire à partir de quelle ouverture d'angle entre la base du bloc en appui sur les piles et un axe vertical partant du même point, nous pouvions exercer une action de poussée inverse pour finir de relever

Fig. 9 : Traction sur les cordes permettant un décollage du Bloc n° 1 de 10 cm à peine. Crédit R. Jallot.

la dalle et atteindre l'axe vertical (fig. 10). À seulement trois personnes, pour un bloc d'1,40 m de hauteur reposant à l'oblique sur deux piles, l'angle formé par le niveau du sol et le bloc au début de la poussée ne doit pas être inférieur à 45° , pour réussir à le dresser complètement. Ce qui est assez restreint et nécessite une pile suffisamment haute pour permettre une poussée minimale avec un tel angle.

Discussion

Si la technique est simple à mettre en place, son efficacité est limitée à seulement trois personnes. Le temps de préparation des outils se compte toujours en une demi-journée (4h), quand la disposition du bloc à l'oblique sur la pile prend 4h, auxquelles on ajoute les 2h30 de tests alternant traction encordée et poussée manuelle. Cela équivaut à une journée très intense ou une journée et demi pour la seule activité de dressement, mais sans réelle utilité si nous ne sommes que trois ou quatre personnes.

2.4. TEST À LA TOUR DE LEVAGE ÉTABLIE ET LONGS LEVIERS

La tour de levage aux rondins en bouleau emboîtables est un système qui s'élève au fur et à mesure en forme de U. Les rondins mesurent deux mètres de long pour 20 centimètres de diamètre en général. La disposition est aisée à deux ou trois personnes. Néanmoins la réalisation des encoches requiert un travail de préparation non négligeable (Guillonnet comm. perso.). Peu d'empilements de rondins emboîtés ont été nécessaires pour un basculement optimal du Bloc n° 1 ne mesurant qu'1,40 m de hauteur. Disposé perpendiculairement par rapport à la dalle à ériger, la première assise est constituée d'un demi-rondin à la base parfaitement plane afin d'assurer une bonne stabilité initiale. Viennent ensuite deux rondins pleins disposés aux deux extrémités du demi-rondin, parallèles entre eux, vers l'extérieur dans l'axe de la dalle. Enfin un dernier rondin plein est emboîté transversalement sur les deux longitudinaux, au-dessus du premier (fig. 11).

Fig. 10 : Test de la verticalisation manuelle avec un angle approchant les 45° . Crédit R. Jallot.

En vis à-vis, la fosse d'accueil a été surcreusée en 15 minutes, les précédents tests l'ayant partiellement comblée à force de manutention. Nous avons procédé à une surélévation de la moitié supérieure de la dalle, au niveau de son point d'équilibre central, par deux planches fines superposées et un rondin positionné à 10 cm du sommet (fig. 11).

Le basculement proprement dit du bloc peut se faire à une personne munie d'un long levier de

quatre mètres. L'action prends alors 20 secondes (fig. 12).

La verticalisation progressive du bloc se poursuit avec les effets de levier permettant d'insérer des madriers et des planches toujours plus épais entre le bloc et la tour de levage (fig. 13). Cela permet de continuer à ériger la tour par l'empilement d'assises de rondins. À partir de trois assises de rondins transversaux, l'extrémité du levier n'est plus accessible. Il suffit

Fig. 11 : Tour de levage établie prête à l'action. Crédit R. Jallot.

Fig. 12 : Basculement maîtrisé du Bloc n° 1. Crédit R. Jallot.

alors de l'encorder pour que deux personnes puissent exercer une traction en vis-à-vis (fig. 14). L'important est de toujours travailler en souplesse, sans à-coup, pour éviter le ripage du levier sur le bloc, le désaxement de ce dernier voire son

basculement sur le côté. Le temps que prendrait sa ré-élévation pourrait se compter en une demi-journée, ce qui n'est pas négligeable et comporterait son lot de découragement. Quand l'action du long levier a atteint sa limite, il est aisé de remplacer

Fig. 13 : Verticalisation progressive du Bloc n° 1 avec le levier de 4 m. Crédit R. Jallot.

Fig. 14 : Verticalisation avancée du Bloc n° 1 avec le levier de 4 m encordé. Crédit R. Jallot.

ou de compléter les madriers en les ajustant dans l'espace interne entre la tour et le bloc.

Lorsque le bloc est parvenu à environ $20^{\circ}/30^{\circ}$ de son axe de verticalisation optimale, de larges planches peuvent être disposées à plat sur la tour pour pouvoir se hisser dessus. Une planche fine doit être alors disposée à la verticale en butée contre la base du bloc, en veillant à laisser un interstice suffisant pour insérer ensuite deux longs leviers verticalement. Les dernières actions se font ainsi à deux personnes juchées sur la tour de levage, avec deux longs leviers, en poussée vers le bloc afin de l'équilibrer complètement (fig. 15). À chaque espace gagné, il faut marquer un temps de pause, pour venir insérer des pièces de calage en bois. Lorsque qu'une personne assure la position des leviers, une autre descend de la tour et vient insérer les éléments de calage susmentionnés. En alternant les effets de leviers une personne après l'autre, on peut reculer la petite planche verticale et gagner les derniers degrés.

Discussion

L'action aura duré 1h10 à deux personnes voire une troisième en renfort ponctuel. Si la préparation de l'outillage est estimée à une journée, l'action de dressement est plus efficace ramenant à 11h l'opération complète, soit une journée et demie avec la technique de la tour de levage établie.

2.5. COMPLEMENT DE LA FOSSE ET SYSTÈME DE CALAGE DU BLOC N° 1

On cale ensuite le bloc avec différentes pierres dans la fosse en une demi-heure (fig. 16). Vu la configuration étroite de la fosse de calage, il est important de ficher les pierres d'abord au contact direct du bloc puis en couronne externe. Un rondin léger d'1,80 m peut aider à bien enfoncer les blocs pour limiter tout effet de sous-tirage lié à un comblement hétérogène avec espace vide récurrent. La stabilité pérenne du bloc en est à

Fig. 15 : Verticalisation avancée du Bloc n° 1 avec le levier de 2 m verticalisé. Crédit R. Jallot.

Fig. 16 : Calage soigné du Bloc n° 1 avec des rognons de silex local. Crédit R. Jallot.

la clé. Avant tout bourrage interne par des petits modules de pierre ajustés et de la terre, nous avons pris soin de déposer une capsule temporelle dans un flacon de verre fermé par un couvercle métallique. Au sein du bocal, nous avons disposé une plaquette de schiste gravée à la pointe de quartzite figurant la date précise et son système de comptage, le nombre de personnes et la motivation de recherche, un petit scarabée en terre cuite émaillé réalisé à la fin des années 1990 par un céramiste normand, un médiateur en plastique acheté il y a moins de 10 ans, une pièce de 20 centimes d'euro, un mégot d'une cigarette du jour pour l'ADN (fig. 17). Cet assemblage hétéroclite démontre bien l'absence de synchronisme absolu systématique d'un dépôt mobilier au sein d'une

Fig. 17 : Vue rapprochée de la capsule temporelle (flèche) disposée au sein du calage de pierre du Bloc n° 1. Crédit R. Jallot.

fosse de calage d'un menhir. Les objets rassemblés peuvent être ou non strictement contemporains sans que les archéologues soient généralement en mesure de distinguer des productions d'objets à la décennie près. Cela invite en conséquence à conserver la prudence d'interprétation des motivations des différentes personnes en présence lors d'un chantier de levée de menhir. Cela invite aussi à bien prendre conscience des chronologies – mobilières et immobilières – qu'elles impliquent. Les objets fabriqués à des moments différents connaissent néanmoins au moins une séquence temporelle commune car rassemblés et enfouis au sein d'un même creusement.

Puis vient l'étape ultime du comblement de la fosse par des petits modules de pierre et de la terre. Nous avons veillé à largement détremper ce comblement, par trois fois, afin de créer un effet ventouse en sollicitant la plasticité du limon argileux du bas de versant local (fig. 18). Cette étape a duré 20 minutes.

2.6. LE DRESSEMENT DU BLOC N° 2.

Le dressement du Bloc n° 2 fut aisé. Pour rappel ce dernier prend support sur un bloc dallaire sub-quadrangulaire de 73 cm de longueur pour 52 cm de largeur et 30 cm d'épaisseur. Son poids est estimé à 300 kg.

Le creusement de la fosse sur 20 cm de profondeur s'est réalisé de la même manière que pour celle du Bloc n° 1 et nous étions armés des mêmes outils : bâton appointé, hache, pelle-bêche pendant 15 min à deux personnes. Une fois de plus nous avons veillé à surcreuser les côtés latéraux de la fosse de 20 bons centimètres mais seulement de 10 cm pour les côtés longitudinaux.

En nous jouant de la légère pente du terrain, nous avons transféré le Bloc n° 2 de la palette sur deux grosses planches de chêne elles-mêmes posées sur des rondins, ce qui nous a pris 10 min. Cela a permis d'acheminer facilement le bloc

Fig. 18 : Détémpage des comblements des fosses de calage des blocs dressés. Crédit R. Jallot.

devant sa fosse. Il a suffi ensuite de lever les deux planches bien en même temps, une personne à chaque extrémité d'une planche. Le bloc a alors glissé doucement dans sa fosse (fig. 19). Manuellement une personne est parvenue à le verticaliser aisément. L'opération a duré 15 min.

Durant 15 minutes, nous avons ensuite calé le pourtour de la base du bloc au moyen de dalles calcaires bien ajustées.

Remarque sur les techniques de creusement et la non stricte limite des fosses de calage

Sur le terrain archéologique, nous observons des fosses de calage au contour généralement imprécis avec des à-coups latéraux laissant des traces allongées obliques et non orientées. Lorsque nous avons nous-mêmes procédé au creusement des fosses au bâton appointé et à la hache, nous avons également dérapé et visé à côté ; à l'intérieur et à l'extérieur du contour grossièrement délimité.

Les coups internes ont été logiquement détruits par la poursuite du creusement mais certains coups externes n'ont finalement pas été intégrés au décaissement. Si nous prenions le temps de faire un décapage puis une coupe transversale dans quelques années, il est possible qu'ils soient encore parfaitement lisibles. De plus, avec toutes les manutentions – glissement, verticalisation manuelle, insertion des leviers / rondins de cales – des blocs contre les parois, ces dernières sont régulièrement défoncées. Eu égard à la réalité des gestes durant le chantier mégalithique, nous ne sommes donc vraiment pas à 10/15 cm près, voire plus si le bloc est plus grand, lors de nos relevés sur le terrain de fouille archéologique. Il faut considérer les choses par ordre de valeur proportionné et degrés de répétition des gestes qui peuvent traduire certaines motivations humaines. Ce qui nous importe ce sont avant tout les néolithiques derrière leurs mégalithes.

Fig. 19 : Dressement du Bloc n° 2 à deux personnes. Crédit R. Jallot.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE

En fouille archéologique, on identifie un certain nombre de traces liées aux outils d'extraction (bois, pierre, bois de cervidé), de mise en forme (bois, bois de cervidé, pierre) ou de dégradation des monuments mégalithiques (métal)⁸. La distinction entre les deux premières étapes n'est pas toujours évidente et accusaient souvent des interprétations rapides.

L'objectif de ce programme d'expérimentation est d'explorer en différentes étapes les savoir-faire, l'outillage, la gestuelle, les postures et la logistique des chantiers mégalithiques.

Deux premières sessions ont déjà été réalisées. La première a testé le déplacement, la mise en forme et la décoration de deux stèles anthropomorphes en grès à Orbec. La deuxième a exploré certaines pistes d'extraction de dalles de schiste en Côtes-d'Armor.

⁸ Sans préjuger de leur datation. Dans les années 1980 en Centre Bretagne, on extrayait encore des dalles de granite à la fois au coin de bois, de granite et de fer. Les points d'impact des outils lithiques et métalliques sont par ailleurs assez similaires.

Nous souhaitons achever la première session par le dressement des stèles anthropomorphes.

Il s'agit toujours de sessions immersives qui permettent d'appréhender la matière première. L'objectif est aussi de se rendre compte des différents niveaux de maîtrise du Mésoolithique jusqu'au seuil de l'âge du Bronze essentiellement : 8000–2000 av. n.è. (Durand 2012, p. 110-117). Les protocoles expérimentaux s'affinent ainsi à chaque session et découverte archéologique.

Le dressement du Bloc n°1 prend un temps variable en fonction des techniques employées. Dans le cadre de cette expérimentation, une personne maîtrisait parfaitement la levée de menhir, mais les deux autres étaient totalement apprenties en la matière. La quatrième, en qualité de renfort ponctuel, l'était également. Pour ma part, apprentie en dressement de menhir, j'ai élaboré le protocole en concertation avec P. Guillonnet, expérimenté dans le domaine. Faces aux contraintes logistiques et techniques, adaptabilité et discussion permanentes permirent le test de trois techniques de dressement du Bloc n° 1 et une technique du dressement du Bloc n° 2.

Si nous tentons de retranscrire les durées enregistrées en logistique de chantier, il faut

penser à ajouter des temps d'installation et de pause représentant une demi-journée au début et une autre à la fin de chaque étape de la chaîne opératoire. Il faut aussi comptabiliser la fabrication des outils, variable d'une demi-journée à plusieurs jours en fonction de la nature de l'activité. Une fois de plus ces estimations n'ont de valeur que dans les conditions testées, sept personnes pour les sessions 1 et 2, trois à quatre personnes pour la session 3. Plus il y a de monde, plus l'on peut se répartir des tâches à faire en même temps.

Pour les deux stèles anthropomorphes expérimentales, nous pouvons à présent croiser les données avec les différentes étapes testées durant la session 1. L'intention est de se figurer le temps complet du dressage de menhir de grès de petite à très petite taille.

Pour le Bloc n° 1, nous ne savons pas exactement le temps requis pour l'extraction d'une dalle de grès car nous ne l'avons testée que sur des schistes. L'activité avait alors duré 3h50 auquel nous pouvons ajouter une autre demi-journée de préparation des outils ; soit une journée complète (Jallot 2022a). Elle ne s'applique logiquement pas dans le cadre d'une récupération en l'état du bloc prédébité sur ses plans de diaclase.

Il faut alors ajouter la durée du transport du bloc : soit 4 h⁹ pour parcourir une centaine de mètres en pente douce. Admettons que l'on ait entre 1 et 7 km comme cela a pu être synthétisé pour le Grand Ouest (Mens *et al.* 2022) à parcourir sur la terre ferme entre l'affleurement et le lieu d'élévation, on peut estimer à quatre jours de travail environ le temps que prendrait l'acheminement du bloc. Cette estimation doit être largement pondérée car la topographie (plateau,

versant, terrasse, plaine alluviale et montagne ne se gravissent pas de la même manière) et l'hydrographie sur le parcours (cours d'eau à traverser ou à emprunter) peuvent modifier les variables temps et logistique. À ce décompte nous ajoutons une journée facultative de préparation des outils et une journée facultative d'installation et de rangement des outils pour cette étape de transport. Comme T. Steimer-Herbet et B. Poissonnier ont pu l'observer dans leurs missions archéo-anthropologiques, la plupart des chantiers mégalithiques ne requiert pas de « logistique de préparation » à proprement parler. La réalité est souvent bien différente (Poissonnier et Collin 1994 ; Steimer-Herbet *et al.* 2021 ; Mens comm. perso). La majorité des outils est trouvée et fabriquée sur place pendant l'installation du chantier. De plus, l'engouement que sollicite ces événements rassemble rapidement énormément de monde, dont la moitié « mettent la main à la pâte » enthousiasmés par un sentiment de défi collectif et d'influence à venir de l'impact de la réussite. Ce que Marcel Mauss qualifiait d'état « d'effervescence » pour ces sociétés pré-étatiques, les amenant à mettre en œuvre des chantiers monumentaux sans que la notion de contrainte de poids et de volume, par exemple, n'altère la force du collectif et donc son triomphe (Mariot 2001). L'aspect festif avec abondance de nourriture et de breuvage renforce probablement l'attrait d'un tel spectacle partiellement participatif.

Puisqu'il s'agit du Bloc n° 1, rappelons que sa mise en forme par le feu – la plus efficace – avait pris 3h40 quand la réalisation des décors prenait 3h37 ; soit une autre journée de travail (Jallot 2021). La préparation des outils (rondin, lame de dolérite, manche) pourrait aisément prendre sept jours sans compter la fabrication des cordes pour l'heure assez méconnue hormis un test brillant au liber de tilleul (Poissonnier et Collin 1994 ; Le Roux 1999 ; P. Guillonnet comm. perso.). Nous ajoutons deux demi-journées logistiques optionnelles, elles

⁹ Durant la session 1, le transport mégalithique avait pris sept heures à sept personnes mais jusqu'à cinq essais de technique différente avaient été testés. Si l'on considère uniquement la dernière technique sur lit de rondin comme efficace, on peut aisément soustraire 3 h ou 4 h de temps pour réaliser l'opération d'acheminement ; soit 4 h restantes.

correspondent à une sorte de marge prenant en considération d'éventuels impondérables.

Nous l'avons vu durant cette 3^e session, le dressement du Bloc n° 1 prend un temps variable selon la technique employée. Pour la tour de levage rudimentaire et la tour d'appui, la préparation peut se compter en 4 h, soit une demi-journée. Le dressement lui-même prend alors le même temps, voire 2h30 supplémentaires pour la tour d'appui ; ce qui ramène à une journée complète voire une journée et demi *a minima* cette opération de dressement.

La tour de levage établie requiert probablement plus de temps pour la préparation du matériel, une journée minimum, mais ces éléments pérennes et efficaces peuvent s'utiliser sur le long terme pour de nombreux dressements. Le basculement et la parfaite verticalisation du bloc ne prennent alors qu'1h10.

Une fois de plus nous pouvons ajouter deux demi-journées facultatives de logistique pour la session de dressement.

Le creusement et le comblement de la fosse de calage sont invariables et ont pris respectivement 25 min et 20 min, soit 1 h avec la logistique associée à laquelle on peut ajouter 3 h de préparation éventuelle des outils.

Le décompte global qui considère les journées de préparation des outils, de réalisation des activités elles-mêmes et les journées de logistique éventuelles pour chaque étape, l'extraction du Bloc n° 1 à son dressement aura pris au minimum 20 jours dont 14 jours de logistique. Cela nous ramène plus sobrement à une estimation de 6 jours pleins pour les différentes séquences cumulées strictes, soit de l'extraction au dressement. L'inconnue sur la fabrication des cordes invite cependant à voir ces estimations en deçà de la réalité pour les aspects de préparation des outils. Des variables humaines comme des activités de subsistance alimentaire, des états de fatigue, des imprévus, des journées

de repos, des moments de convivialité, peuvent aussi prolonger le chantier. Une communauté qui entreprend le dressement d'un monolithe se doit d'être un minimum (maximum ?) organisée pour anticiper sur le relais de toutes les autres activités de subsistance, d'échange et d'épanouissement culturel, au moment où les personnes sont occupées au chantier mégalithique à temps plein.

Pour le Bloc n° 2, l'extraction n'est pas vraiment de mise vu son gabarit prédébité. Pour le transport, la disposition sur deux larges planches reposant sur deux rondins permet une manutention aisée et rapide. S'il faut parcourir 800 m, 30 min peuvent largement suffire car le poids n'est ici pas un problème. On peut ajouter 30 min de logistique d'installation pour cette étape quand la préparation des outils peut se faire en seulement 2 h de temps. La mise en forme du Bloc n° 2 avait pris 15 min, quand son décor nous avait occupé 30 min. On ajoute à nouveau 30 min de logistique mais bien 8 h de préparation des outils. Les creusement et comblement de la fosse ont pris respectivement 15 minutes. Le dressement lui-même a duré 15 min. On peut considérer que la logistique peut occuper une quinzaine de minutes à chaque fois pour ces trois étapes. Mais la préparation des outils pour le creusement et le comblement est estimée à 3 h pour les deux étapes sollicitant les mêmes outils. Le dressement lui-même ne prend pas de temps de préparation supplémentaire puisque ce sont les mêmes outils que pour le transport sur rondin.

La durée complète du chantier mégalithique pour le Bloc n° 2 peut ainsi être estimée à 17 h soit deux jours ouvrés intenses.

Ces résultats concluants sont représentatifs uniquement dans les configurations testées. La rigueur de l'enregistrement leur confère cependant un caractère reproductible et perfectible.

Les ressentis sur les différentes activités et techniques de dressement de la session 3 sont globalement homogènes (fig. 20 et 21).

Technique	Nombre de personnes	Durée préparation outil	Durée activité	Durée totale de l'activité	Durée totale estimée de la technique	Réussite / Échec	Ressentis
Mise sur rondin	3	2h	1h05	2h05	—	réussite	Étape toujours plus longue que prévue.
Creusement fosse 1	3	3h	25 min	3h25	—	réussite	- Peu évident avec le bâton appointé au début, puis on s'y fait. - Plus facile avec l'herminette. - Évacuation des déblais efficace avec la houe en omoplate.
Tour de levage rudimentaire	3	4h	4h20	—	8h20	réussite	- Plus facile et rapide à monter mais finalement long pour atteindre dressement réel. - Mais adaptation et coordination permanente ont permis de surmonter chaque difficulté à mesure qu'elle se présentait.
Pile d'appui et traction encordée + dressement final manuel	3	4h + inconnue pour la fabrication des cordes	2h30	—	6h20	inefficace	- Sans réel intérêt, long à mettre en place et finalement peu opérant à seulement 3 personnes. - La corde nous obligeait à baisser le point d'appui sur le menhir par rapport à la poussée directe ou les leviers
Tour de levage établie	3	8h + inconnue pour les cordes	1h10	—	9h10	réussite	- Une fois fabriquée, particulièrement efficace et rapide à construire. Point de basculement vite atteint et réalisé en un temps record tout en conservant une maîtrise parfaite du geste et du mouvement de la dalle.
Comblement fosse 1 dont dépôt mobilier	4	—	20 min + 15 min très variable	30 min a minima	—	réussite	Aisé mais soigner la disposition des pierres de calage.

Fig. 20 : Tableau synthétique des résultats de la session 3 pour le Bloc n° 1. Crédit R. Jallot.

Technique	Nombre de personnes	Durée préparation outil	Durée activité	Durée totale de l'activité	Durée totale estimée de la technique	Réussite / Échec	Ressentis
Creusement fosse 2	2	1h30	10 min	1h40	—	réussite	Très facile à réaliser vu le petit gabarit du bloc. Une seule personne aurait presque pu le faire.
Dressement manuel bloc 2	3	2h	15 min	—	2h15	réussite	
Comblement fosse 2	4	—	15 min	15 min	—	réussite	

Fig. 21 : Tableau synthétique des résultats de la session 3 pour le Bloc n° 2. Crédit R. Jallot.

Les creusement et comblement des fosses sont étonnamment rapides et efficaces, particulièrement à la hache et à la houe en matériaux organiques. Le système de la tour d'appui n'est pas pertinent à envisager à seulement trois ou quatre personnes. La tour rudimentaire ne requiert pas beaucoup de temps de préparation des outils, en revanche le basculement et le dressage du Bloc n° 1 sont assez longs et fastidieux. À l'inverse, la technique de la tour de levage nécessite un temps de mise en forme des rondins plus important. Toutefois, elle permet d'accomplir le levage avec une rapidité inégalée, une maîtrise complète des gestes et une anticipation parfaite du point de chute du bloc et de sa réaction à la gravité. Les composants sont aussi plus pérennes même si moins aisément transportables, sauf par traction animale peut-être. Il est possible sans en être certain que l'abattage des arbres se faisait plus ou moins sur place, en lien avec la proximité relative des zones boisées par rapport au lieu d'édification des mégalithes. Si ces derniers sont particulièrement grands, lourds voire au volume irrégulier, il est certainement préférable d'assurer la sécurité du chantier par l'usage d'une tour de levage établie. En d'autres circonstances, le recours à des planches de fortune peut très bien suffire pour une tour de levage rudimentaire.

En regard de la finesse des gravures et de leur difficile perception à l'œil nu sur les stèles anthropomorphes archéologiques, la question de leur usage pragmatique comme support/accroche de peinture voire d'habillement (fig. 22) peut se poser légitimement (Ebin 1979 ; Bueno-Ramirez *et al.* 2012 et 2015 ; Jeunesse

Fig. 22 : Menhir « habillé » à vocation funéraire Gewada (Éthiopie) photographié dans les années 2000. Crédit J.-P. Cros, dans Jeunesse, 2016.

et al. 2016). Cela ouvre la voie à une future expérimentation sur différentes recettes de pigment, que nous prendrons plaisir à tester sur nos exemplaires expérimentaux maintenant dressés. Cela permettra ainsi d'évaluer la rapidité de lessivage des peintures avec les intempéries.

REMERCIEMENTS

Je tiens chaleureusement à remercier Philippe Guillonnet, Yannick Jaouen et Chantal Allais pour leur collaboration et leur plein soutien dans la réalisation de cette troisième session d'expérimentation mégalithique.

Je tiens vivement à remercier l'association APERA rattachée à l'université Paris 1 Panthéon et notamment son bureau en 2022 ; Julia Bude la présidente, Thomas Lagane le trésorier et Valentin Loescher le secrétaire.

Un remerciement de circonstance va aussi à mon UMR 8215 Trajectoires pour son soutien continu.

Il m'est plaisant de remercier chaleureusement Emmanuel Mens, Bertrand Poissonnier et Philippe Guillonnet pour leur relecture du manuscrit et nos échanges constructifs sur le sujet.

Il m'est agréable de remercier l'Inrap de m'avoir accordé 10 jours pour rédiger cet article.

Enfin, il m'importe de remercier sincèrement les membres du *Bulletin de l'APERA*, pour leur patience et leur soutien accordé pour la rédaction de cet article très pressurisé par mon activité en archéologie préventive et programmée. Un merci personnel à Julia Bude, Paul Bacoup, Romaric Payen et Bénédicte Fabre.

BIBLIOGRAPHIE

Ambrosio F., 1998, *Dei di pietra : la grande statuaria antropomorfa nell'Europa del III millennio a. J.-C. - Dieux de pierre : la grande statuaire anthropomorphe en Europe au III^{ème} millénaire av. J.-C.*, Milano, Catalogo della mostra, 222 p.

Ard V., 2018, « Monumentalisme et territoires au Néolithique entre Loire et Charente : formes et environnement des enceintes et des mégalithes. Projet collectif de recherche (2018) », ADLFI, Archéologie de la France, *Gallia*, Nouvelle-Aquitaine, p. 1-5.

Ard V. et al., 2021, *Mégalithismes et monumentalismes funéraires : Passé, présent, futur*, Leiden, Sidestone Press, 392 p.

Arnal. J. et Serres J.-P., 1988, « Idoles-enseignes et objets du Néolithique récent-final méridional », *Bulletin de la Société Préhistorique Française*, 82, 2, p. 48-53.

Bressaud H., 2022, « L'abri orné de Derrière l'Eglise 3 (Boissy-aux-Cailles, 77) », *Bulletin du GERSAR*, 79, p. 14-20.

Bec-Drelon N., 2014, « Autour de la chambre : nouveaux éléments de réflexion sur les structures tumulaires. Apport des fouilles récentes de cinq dolmens de l'Hérault », dans Sénépart I. et al. (dir.), *Chronologie de la Préhistoire récente dans le Sud de la France Acquis 1992-2012 Actualité de la recherche*, Porticcio, *Rencontres Méridionales de Préhistoire récente*, Toulouse, Archives d'Écologie Préhistorique, p. 569-582.

Berthier A. et Jallot R., à paraître, « Meaux, 117 rue de Châage, occupations néolithiques, protohistoriques et antiques », Croissy-Beaubourg, Rapport de fouille archéologique, Inrap CIF.

Boujot C., 1993, *De la sépulture individuelle à la sépulture collective : le passage du V^e au II^e millénaire avant J.-C.*, Thèse doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2 vol., 876 p.

Bianchi N., 2013, « Proposition pour une attribution chronologique des gravures rupestres protohistoriques de la région du mont Bego »,

dans Urché L. et Du Pussu E. (dir.), *Actes du colloque Archéologie du Passage - Archeologia del Passaggio. Tende, 2012*, Tende, Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco, p. 153-160.

Bueno-Ramirez P. 2012, « Mégalithes, statues, gravures et peintures dans le Bassin inférieur du Tage, Espagne », dans Sohn M. et Vaquer J. (dir.), *Sépultures collectives et mobiliers funéraires de la fin du Néolithique en Europe occidentale*, Toulouse, Archives d'Écologie Préhistorique, p. 334-358.

Bueno-Ramirez P. et al., 2015, « Natural and artificial colours: the megalithic monuments of Brittany », *Antiquity*, 89, 343, p. 55-71.

Cassen S., 2014, « Le Rocher Gravé de la Vallée aux Noirs. Buthiers (Seine-et-Marne) », *Bulletin du GERSAR*, 65, p. 24-37.

Cassen S. et al., 2014, « Complementary of acquisition techniques for the documentation of Neolithic engravings: lasergrammetric and photographic recording in Gavrinis passage tomb (Brittany, France) », *Journal of Archaeological Science*, 45, p. 126-140.

Cassen S. et al., 2016, « Le déplacement des mégalithes extraordinaires sur le littoral morbihannais. Modèles d'embarcation et questions relatives à la navigation Atlantique dès le V^{ème} millénaire av. J.-C. », dans GIS d'Histoire maritime, *La maritimisation du monde. De la Préhistoire à nos jours*, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, p. 237-306.

Cousseau F., 2020, « Nouveau cairn allongé en centre Bretagne à Goasseac'h, Carhaix-Plouguer, Finistère », dans *Actes de la journée d'information du 11 novembre 2020, Saint-Germain-en-Laye, Association INTERNÉO et Société préhistorique française*, Paris, p. 111-120. URL : https://www.prehistoire.org/shop_515-49823-3511-822/interneo-13-pdf-actes-de-la-journee-d-information-du-11-novembre-2020.html.

Ebin V., 1979, *Corps décorés*, Paris, Éditions du Chêne, 96 p.

Gandriau O. et al., 2000, « Les alignements de menhirs G.1 et G.2 du Bois de Fourgon

à Avrillé (Vendée) », *Bulletin de la Société préhistorique française* [en ligne], 97, 3, p. 433-452. DOI : <https://doi.org/10.3406/bspf.2000.11131>.

Grosjean R., 1972, « Les alignements de Pagliaiu (Sartène, Corse) », *Bulletin de la Société préhistorique française*, 69, 2, p. 607-617.

Guillonnet P., 2013, *Transporter et dresser un menhir au Néolithique : projet de médiation des pierres dressées*, Saint-Just, Association Nature et Mégalithes, 56 p.

Jallot R., 2017, *Arrivées et conséquences des premiers agriculteurs en Centre Bretagne 5000-1800 av. notre ère*, Saarbrücken, Éditions universitaires européennes, 115 p.

Jallot R., 2021, « Dresser son menhir à la mode du Néolithique de l'extraction à l'abattage : un vaste programme en étapes (du 5^{ème} au 2^{ème} millénaires av. n.è.) ! », *Bulletin de l'APERA* [en ligne], 1, p. 47-62. URL : <https://apera.hypotheses.org/555>.

Jallot R., 2022a, « Extraire son menhir à la mode du néolithique : essais d'acquisition de monolithes en schiste en Centre Bretagne », *Bulletin de l'APERA* [en ligne], 2, p. 27-48. URL : <https://apera.hypotheses.org/2392>.

Jallot R., 2022b, « Étude du macro-lithique de la fosse de calage », dans Mens E. et Jallot R. (dir.), *Sondage sur la fosse de calage du mégalithe du Pinsaud, Bussière-Galant, Haute-Vienne, Campagne de juin 2021, Rapport de fouille*, Limoges, Drac-SRA Nouvelle Aquitaine, site de Limoges, p. 15-24.

Jallot R., 2023, « L'industrie macrolithique », dans Quenez J.-P. (dir.), *Tremblay-en-France : diffuseur de sycomore, RFO d'opération de diagnostic, Pantin, Rapport de diagnostic*, INRAP CIF, p. 156-160.

Jallot R. et Masson Mourey J., 2019, « Découverte d'une grande stèle anthropomorphe gravée en Île-de-France orientale (la Grande Maison, Chamigny, Seine-et-Marne) », *Bulletin de la Société préhistorique française*, 116, 4, p. 777-780. URL : https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_2019_num_116_4_15058.

- Jallot R. et Masson Mourey J., 2020**, « Une grande stèle anthropomorphe décorée découverte à Chamigny en Seine-et-Marne - Entretien croisé avec Rosalie Jallot et Jules Masson Mourey, archéologues », *Archeologia.be*, 22 septembre 2020. URL : <https://archeologia.be/actualite2020006.html>.
- Jallot R. et Monchablon C., 2022**, « L'industrie macrolithique », dans Brunet P. (dir.), « Chelles, Boulevard Chilpéric, SGP gare ligne 16 - Phases 1, 2 et 3 », *Rapport final d'opération de fouille archéologique*, Pantin, Inrap CIF, p. 269-294.
- Jallot R. et Thiry M., 2022**, « La stèle mégalithique décorée de Chamigny (Seine-et-Marne) : description et perspectives de valorisation », *Bulletin du GERSAR*, 79, p. 7-15.
- Jallot R. et al., 2020**, « Les mégalithes néolithiques de Chamigny (La grande Maison) en Seine-et-Marne : un dépôt mégalithique gravé et sculpté exceptionnel en contexte funéraire et carrié », dans Mahé-Hourlier N. et al. (dir.), *Chamigny Rue de la Marne - RD 80 - Lieu-dit « La Grande Maison »*, *Rapport de fouille*, INRAP, p. 59-86.
- Jallot R. et al., 2023a**, *Poncet, Des vestiges mégalithiques, mégaxyles et fossoyés inédits au Pinsaud, Bussière-Galant, campagne de juin 2022*, rapport de fouille, Drac Nouvelle Aquitaine, SRA Limoges, 102 p.
- Jallot R. et al., 2023b**, *Le complexe mégalithique et mégaxyle du Pinsaud, Bussière-Gallant dans son contexte fossoyé néolithique, Campagne de juin 2022, Rapport de fouille*, SRA Nouvelle Aquitaine, site de Limoges, 103 p.
- Jallot R. et al., à paraître**, « L'ensemble mégalithique » dans Desenne S. (dir.) et al., « *Le Creulet, La haute Borne, l'Île Saint-Jean, La Place Jacques et CR dit de la Haute Borne* », *Rapport de diagnostic 2023, phases 3 à 5*, Service régional de l'archéologie de Picardie, Inrap Hauts-de-France, pagination en cours.
- Jeunesse C. et al., 2016**, *Mégalithismes vivants et passés : approches croisées*, Oxford, Archaeopress, 494 p.
- Joussaume R. et Raharijaona V., 1985**, « Sépultures mégalithiques à Madagascar », *Bulletin de la Société préhistorique française*, 82, 10-12, p. 534-551.
- Laporte L., 2010**, *Mégalithismes sénégalais un patrimoine exceptionnel sur le continent africain : Recherches archéologiques sur le site de Wanar, 3, Rapport de recherche*, Ministère des affaires étrangères de la France, 94 p.
- Laporte L., 2022**, *Mégalithes dans le Monde*, vol. 1-2, Chauvigny, Association des Publications Chauvinoises, 400 et 466 p.
- Large J.-M. et Mens E., 2022**, *Groah Denn à Hoëdic, dynamique d'une file de pierres dressées*, Archives d'Écologie Préhistoriques, Toulouse, 367 p.
- Le Roux C.-T., 1999**, « L'outillage de pierre polie en métadolérite de Type A. Les ateliers de Plussulien (Côtes-d'Armor) : Production et diffusion au Néolithique dans l'ouest de la France et au-delà », *Travaux du laboratoire d'anthropologie de Rennes*, 43, p. 30.
- Le Roux C.-T., 2004**, *Bâtisseurs du Néolithique ; mégalithismes de la France de l'ouest*, Tours, Maison des Roches, 126 p.
- Leduc M., 2018**, *Les sites mégalithes, conservation et valorisation : un enjeu européen*, Toulouse, Archives d'Écologie Préhistorique, 245 p.
- Maillé M., 2010**, *Hommes et femmes de pierre, statues-menhirs du Rouergue et du Haut-Languedoc*, Toulouse, Archives d'Écologie Préhistorique, 538 p.
- Mariot N., 2001**, « Les formes élémentaires de l'effervescence collective, ou l'état d'esprit prêté aux foules », *Revue française de science politique*, 51, 5, p. 707-738.
- Mens E., 2002**, *L'affleurement partagé, Gestion du matériau mégalithique et chronologie de ces représentations gravées dans le Néolithique moyen armoricain*, Thèse inédite de doctorat, Université de Rennes 1, 2 vol., 577 p.
- Mens E., 2005**, « Étude technologique des gravures néolithiques armoricaines : l'exemple

d'une crosse transformée en hache à Dissignac (Saint-Nazaire, Loire-Atlantique) », dans Marchand G. et Tresset A. (dir.), *Unité et diversité des processus de néolithisation sur la façade atlantique de l'Europe (6^e-4^e millénaires av. J.-C.)*. Table ronde de Nantes, 26-27 avril 2002, Paris, Société préhistorique française, p. 257-272.

Mens E., 2007, « Méthodologie de l'étude technologique des gravures néolithiques armoricaines (France) », dans Joussaume R. et al. (dir.), *Origine et développement du mégalithisme de l'ouest de l'Europe. Actes du colloque international tenu à Bougon du 26 au 30 octobre 2002*, Bougon, Conseil général des Deux-Sèvres/Musée des Tumulus de Bougon, p. 731-727.

Mens E. et al., 2022, « Apports de la géologie et de la géomorphologie à l'étude du mégalithisme : identifier, interpréter, dater », *L'Anthropologie* [en ligne], 14 p. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.anthro.2022.103074>.

Monchablon C. et Jallot R., à paraître, « L'industrie macrolithique », dans Roncin O. (dir.), *Saint-Martin-la-Garenne, « Les Bretelles », zone 3, Rapport de fouilles*, INRAP CIF, La Courneuve, pagination en cours.

Poissonnier B., 1996, « Mégalithes : expérimentation et restauration », *Bulletin de la Société préhistorique française*, 93, 3, p. 326-330.

Poissonnier B. et Collin F., 1994, « Construction expérimentale d'une « allée couverte » mégalithique », *Bulletin des chercheurs de la Wallonie*, 1, 24, p. 133-143.

Priuli A., 1984, *Gravures rupestres dans les Alpes*, Grenoble, Glénat, 96 p.

Priuli A., 1995, « Appunti per una revisione delle metodologie di ricerca e della cronologia delle incisioni rupestri alpine », dans *Atti della 28^o riunione scientifica dell'istituto italiano di Preistoria e Protostoria*, Firenze, 28, p. 197-211.

Robin, G. 2009, *L'architecture des signes, L'art pariétal des tombes néolithiques autour de la mer d'Irlande*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 364 p.

Steimer-Herbet T., 2004, *Classification des sépultures à superstructures lithiques dans*

le Levant et l'Arabie occidentale (IV^e et III^e millénaires av. J.-C.), Oxford, BAR Publishing, 138 p.

Steimer-Herbet T., 2011, *Pierres levées, stèles anthropomorphes et dolmens, Actes du colloque international à l'Université de Amman en juin 2007*, Oxford, Archaeopress, 210 p.

Steimer-Herbet T. et Besse M., 2017, « Qarassa, vestiges d'une société à mégalithes dans le Leja en Syrie du Sud, entre 3600 et 3000 avant J.-C. », *Paléorient*, 43, 2, p. 91-113.

Steimer-Herbet T. et al., 2021, « Du bloc erratique à la pierre dressée, enfouie ou réutilisée : bilan des connaissances sur les mégalithes du Bassin genevois », dans Ard V. et al. (dir.), *Mégalithismes et monumentalismes funéraires : Passé, présent, futur*, Leiden, Sidestone Press, p. 245-276.

Thomson I., 2022, « Des sépultures de l'âge du Bronze inscrites dans un paysage mégalithique sur le site du Douleix à Veyre-Monton (Puy-de-Dôme) », *Bulletin de l'Association pour la Promotion des Recherches sur l'Âge du Bronze*, 20, p. 148-157.

Vrouc'h M. et al., 2018, « Rock art experiment in Gavrinis: presentation, methods and results », *Butlletí Arqueològic*, 40, p. 97-104.

FILMOGRAPHIE

Tixier A., 2019, *Éthiopie, Le Mystère des Mégalithes*, Documentaire, Arte France, MC4 et CNRS Images, 92 min. URL : <https://hal.science/hal-02118349>.

Rosalie Jallot

UMR 8215 Trajectoires
Inrap Centre-Île-de-France
rosalie.jallot@inrap.fr

Bulletin de l'APERA, n° 3

ISSN : 2804-9276 (en ligne)
(<https://apera.hypotheses.org/3021>)
Mis en ligne le 31 mars 2024

ISSN : 2804-6919 (imprimé)
Imprimé le 31 mars 2024
PrintOclock - Imprimerie en ligne
(www.printoclock.com/)
229, route de Seysses
31100 Toulouse

MARS 2024

Pour ce troisième numéro de la revue et dans la lignée du précédent, les bornes géographiques et chronologiques des études présentées sont largement ouvertes. On retrouve au sein de ce volume un aperçu des matériaux fréquemment traités en archéologie : le bois, l'argile, la pierre ou encore le métal. Les disciplines abordées sont variées, de l'archéo-musicologie à la métallurgie, en passant par l'archéologie culinaire ou l'architecture mégalithique, ce qui souligne une fois encore l'importance de la méthode expérimentale dans les recherches archéologiques, quelles que soient les périodes étudiées.

Ce nouveau numéro s'articule en trois volets : la création de protocoles expérimentaux d'abord, des retours sur des démarches exploratoires ensuite et, enfin, une synthèse de différentes études expérimentales. Ainsi, les processus de mise en place d'une expérimentation et les études empiriques préliminaires, en plus des apports concrets de la démarche expérimentale à un sujet de recherche précis, sont au centre des problématiques abordées dans ce nouveau numéro du *Bulletin de l'APERA*.

Illustration page de couverture :
*Expérimentation de modes de cuisson médiévaux
menée en 2016 par A. Chantran*
© Aurélie Chantran